

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АФФИКСАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ВО ФЛЕКТИВНЫХ И АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКАХ

Ш.М. Рашидова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

sh.mirvaliyevna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18228987>

***Аннотация.** Статья посвящается сравнительному анализу аффиксальных методов выражения грамматических значений в языках с флективным и агглютинативным строем. В работе рассматриваются ключевые характеристики аффиксации в каждом из этих типов языков, выявляются их принципиальные различия и общие черты. Особое внимание уделяется тому, как аффиксы интегрируются в словообразовательные и словоизменительные процессы, какие грамматические категории они выражают и насколько прозрачна их семантика. Полученные результаты способствуют углублению понимания типологических особенностей языков мира и механизмов кодирования грамматической информации.*

***Ключевые слова:** аффикс, флективные языки, агглютинативные языки, деривационное значение, реляционное значение, фузия.*

Язык играет коммуникативную роль, которая обеспечивает передачу различных информаций. И передачи таких информаций могут использовать грамматические и морфологические средства. Значения могут быть выражаться либо морфологически, либо с помощью лексических средств, но также по контексту в зависимости от языковой типологии.

Флективные языки (или флективные системы) характеризуются тем, что грамматические значения выражаются через изменения формы корня слова посредством флексии, которая может быть реализована в виде различных аффиксов, изменяющих звук или структуру корня.

К основным характеристикам флективных языков можем отнести переменную форму, так как аффиксы могут изменять корень слова (например, изменение гласных), а также встраиваться в слово вместе с изменениями структуры; смешанное выражение грамматики, например одним аффиксом часто выражается несколько грамматических значений (например, число, падеж, род). Классическими примерами флективных языков являются славянские (русский, польский), германские (немецкий, английский) и романские языки (итальянский, испанский).

Известный русский и украинский языковед А.А. Потёбня говорил, что лексические значения сопровождаются грамматическими, и грамматические значения накладываются на лексических значениях [3, с. 59]. Например, в

русском языке грамматическое значение имени существительного передается с помощью числа, падежа, в единственном числе и рода.

Для всех языков грамматические способы выражаются аффиксацией, чередованием, ударением, повторами, сложением основ или супплетивизмом. Внутри каждого из этих способов выделяются способы, которые имеют преимущественно деривационное значение и реляционное. В русском языке преобладающим грамматическим способом в системе словоизменения является способ аффиксации. Суффиксы и префиксы в языках индоевропейской и семитской семьи являются ведущим способом выражения словообразовательных лексико-грамматических значений.

Суффиксация является основным словообразовательным способом имен существительных и прилагательных в разных языках: русский: дом – домик, учитель – учительница, летать – летчик – здесь можно увидеть, что суффиксы образуют новое слово, а в некоторых случаях даже новую часть речи. В русском языке флексия проявляется в изменении формы существительных, например "стол" (именительный падеж, единственное число) становится "стола" (родительный падеж, единственное число). Суффиксы и окончания "а", "у", "-ы", "-ами" указывают на различные падежи и число.

Во многих индоевропейских языках префиксация является основным способом выражения лексико-грамматического значения глагола. Префиксы представляют больше лексических значений в сравнении с суффиксами. Например, в русском языке: смотреть – просмотреть – пересмотреть – подсмотреть – усмотреть – высмотреть; в немецком языке: gehen «идти» – vergehen «проходить» – entgehen «уходить, пропадать».

Аффиксы как способ выражения лексико-грамматических значений своеобразно представлены во вьетнамском языке. Суффиксов и префиксов в том виде, в каком они представлены в индоевропейских или в арабском языке, во вьетнамском нет. Однако во вьетнамском языке есть элементы, которые функционально напоминают аффиксы.

Агглютинативные языки характеризуются тем, что грамматические значения выражаются через добавление к корню последовательно накладываемых аффиксов (агглютинации), причем каждый аффикс выражает одно конкретное значение.

К основным характеристикам можем отнести последовательную агглютинацию, когда аффиксы добавляются последовательно, и их функция сохраняется. В отличие от флективных языков, где один аффикс может выражать несколько значений, в агглютинативных языках каждый аффикс отвечает за конкретное грамматическое значение. Стандартные и хорошо

идентифицируемые формы аффиксов позволяют легко анализировать грамматическую структуру [4, с. 130].

Соединение изменяемого корня с многозначными и нестандартными аффиксами называется фузией (от лат. fusio «сплав»), а языки, употребляющие такой тип аффиксов, называются фузийными. В фузийных языках, следовательно, каждый аффикс нестандартен и может выражать несколько грамматических значений, которые как бы сплавлены воедино в этом аффиксе.

В агглютинативных языках используется множество суффиксов и иногда префиксов, которые могут быть унаследованы от корня.

Аффиксация по типу фузии или по типу агглютинации во многом определяет характер прочих способов выражения грамматического значения в языках. Аффиксационные способы выражения грамматических значений играют ключевую роль в понимании структур языков. Флективные и агглютинативные языки предлагают разные подходы к аффиксации, что отражает разнообразие языков мира и их грамматических систем. Изучение этих способов может помочь в понимании как структуры языка, так и культурных особенностей народов, говорящих на этих языках.

Литература

1. Абдурахманов Ф.И. Семантическая и синтаксическая валентность в русском и узбекском языках в контексте обучения русскому языку как иностранному //Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С.14-17.
2. Абдурахманов Ф.И. Сопоставительный анализ ЛСГ «кто-либо удаляет один предмет с поверхности другого» в русском и узбекском языках.// Материалы Республиканской научно-практической конференции «Русский язык и литература в Узбекистане». – Ташкент, 2022. – С. 7-9.
3. Кочергина А.В. Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 288 с.
4. Лагай Е.А. Формирование у студентов языковых вузов навыков работы с современным научным текстом// Сборник материалов Международной научной-конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С.185-190
5. Лагай Е.А. Обучение научной речи студентов-филологов как актуальная проблема современного вузовского образования.// Сборник материалов VII Московского международного культурно-образовательного форума по РКИ «Новые и традиционные аспекты в поликультурном пространстве преподавания РКИ: актуальные вопросы теории и практики». – М.: УЦРЯ МГУ, 2024. – 208 с. С.152-157.
6. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. – 566 с.
7. Потеня А.А. «Из записок по русской грамматике. Составные члены предложения и их замены в 2.Ч. – Часть 1». – М.,1958. – 293 с.
8. Рахмонов А. К вопросу об индивидуализации на занятиях иностранного языка //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 425-426.
9. Рахмонов А. Сторителлинг как инструмент повышения мотивации и вовлеченности студентов на лекциях //Лингвоспектр. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-8.

10. Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова//Морфологическая типология и проблема классификации языков. Сб. статей. – М.; Л., 1956. – 358 с.
11. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. – 267 с.
12. Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. Сб. статей. – М., 1968.